

УДК 53

О НЕКОТОРЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ

В. В. Олексенко,
действительный член МААНОИ, член-корреспондент РАЕН

*"Сущности не следует
умножать без необходимости"*

У. Оккам

Вопрос повышения эффективности прикладных направлений физики возник не сегодня, но до настоящего времени недостаточно исследован с позиций фундаментальной и экспериментальной науки [2,5,7].

Так, основой основ современной науки вообще, а прикладной тем более, служит единственный критерий истинности любой теории, гипотезы или модели – Его Величество Эксперимент.

Действительно ли **все без исключения**, применяемые в расчетах, физические величины установлены экспериментально?

При тщательном анализе физического понятия «потенциальная энергия», выясняется, что на практике его используют почти во всех расчетах, а ведь не известно ни единого случая прямой экспериментальной проверки этой величины!

Почему же никому и никогда не приходила в голову самая простая, и, казалось бы, самая обязательная мысль - о проверке величины «потенциальной энергии» экспериментально?

Для поиска ответа необходимо исследовать историю классической физики со времён сэра Исаака Ньютона.

Всем, со школьной скамьи, хорошо знаком Второй Закон Ньютона [12], который применительно к ускорению земного тяготения выглядит так:

$$\mathbf{F}_1 = m\mathbf{g}, \quad (1)$$

где: \mathbf{F}_1 – некоторая действующая на объект сила, вектор;

m - масса некоторого (пробного) объекта;

\mathbf{g} - ускорение, действующее на упомянутый объект, вектор.

Хорошо известен ещё один закон Ньютона – Закон всемирного тяготения:

$$\mathbf{F}_2 = - \mathbf{GMm/R}^2, \quad (2)$$

где: \mathbf{F}_2 – вторая действующая на объект сила, тоже векторная величина;

M – масса некоторого массивного объекта, в нашем случае Земли;

G – гравитационная постоянная, скалярная величина;

R – расстояние между центрами взаимодействующих масс.

Вспомним и Третий Закон Ньютона: «Сила действия равна силе противодействия, но противоположна по направлению» [12]:

$$\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_2. \quad (3)$$

Тогда, приравнивая рассматриваемые векторы сил между собой, запишем:

$$m(\mathbf{g} + \mathbf{GM/R}^2) = 0. \quad (4)$$

Равенство (4) справедливо тогда и только тогда, когда:

$$\text{a) } m = 0; \quad (5)$$

$$\text{b) } \mathbf{g} = - \mathbf{GM/R}^2. \quad (6)$$

Величина вектора ускорения земного тяготения, на первый взгляд, определена безупречно. Однако математически безупречное уравнение (6) до настоящего времени лишено физического смысла, потому, что в левой части уравнения (6) стоит векторная величина, а в правой части вектора нет.

Единственный, по мнению автора, выход из этой ситуации - это признать, что масса M является векторной величиной. Такому выводу не противоречит и динамический способ экспериментального измерения массы, как отношения вектора импульса объекта (\mathbf{I}) к вектору его скорости (\mathbf{U}):

$$\mathbf{M} = \mathbf{I/U}. \quad (7)$$

Но масса M – это ещё и произведение объёма (V) на плотность (ρ) вещества:

$$\mathbf{M} = V\rho. \quad (8)$$

Очевидно, что объём V , ни при каких обстоятельствах, не может быть вектором. В таком случае, остаётся единственный выход: следует дополнительно признать, что и плотность – это тоже векторная величина.

Оставаясь последовательным в формулировках зависимых от плотности физических величин, неизбежно утверждение, что давление (\mathbf{P}) – это также векторная величина [6,12]:

$$\mathbf{P} = \rho v^2/2, \quad (9)$$

где: v – среднеквадратичная скорость атомов или молекул газа.

Это утверждение верно и в отношении «статического» давления \mathbf{P} [6,12]:

$$\mathbf{P} = \rho gh, \quad (10)$$

где: h – высота столба вещества (например, газа или жидкости), создающего это «статическое» давление \mathbf{P} .

Далее вспомним, продолжая цепь умозаключений, что произведение давления \mathbf{P} на объём V равно величине «внутренней» или тепловой (кинетической по природе) энергии E газа, содержащегося в этом объёме [12]:

$$\mathbf{E} = \mathbf{P}V. \quad (11)$$

Очевидно, что векторная величина давления \mathbf{P} (например, из уравнения (9)), требует, чтобы и т. н. «внутренняя энергия» E также признавалась как именно векторная величина.

Понятие "энергия" (от греческого $\epsilon\nu\rho\rho\upsilon\epsilon\iota\alpha$ – действие, деятельность) [1], является универсальным физическим понятием. Экспериментально доказан закон сохранения энергии, поэтому есть основания полагать, учитывая всё изложенное выше, что любые виды энергии, а не только рассмотренные выше, являются векторными величинами. Это утверждение хорошо увязывается с физическим смыслом и определением энергии – способность совершить направленное действие, т. е. работу.

Новый, более глубокий, смысл получает широко известное и надёжно подтверждённое экспериментально уравнение Пуанкаре-Томсона-Эйнштейна:

$$\mathbf{E} = mc^2, \quad (12)$$

где: c – скорость света в вакууме.

Признание векторной величиной полной энергии E любого вещества неразрывно связано с признанием её кинетической природы. При этом, наиболее вероятная скорость каких-то наиболее простых частиц, создающих гравитацию (которые автор предлагает назвать «нолексино»), автоматически становится равной скорости света. Тогда свет вновь приобретает реальную физическую природу своего распространения – газообразную квантовую среду [3].

При этом, учитывая законы сохранения импульса и энергии, предельное значение вектора т. н. «кинетической» энергии (K), исходящей из объёма V и ответственной за инерциальные свойства тел, будет равно:

$$K = mc^2/2. \quad (13)$$

Факт возрастания и убывания «кинетической» энергии K объектов под воздействием гравитации, который обычно иллюстрируется на примере маятника, свидетельствует именно в пользу существования всепроницающего газа из «нолексино». Ведь уменьшить «кинетическую» энергию объекта и его импульс, при объективном существовании известных законов сохранения, способна только субстанция, которая может передавать и получать не только «кинетическую» энергию, но и главные сохраняющиеся физические величины – импульс и момент количества движения.

При этом не возникает сомнительной, с точки зрения экспериментальной науки, необходимости в использовании понятия «потенциальная энергия». Как уже отмечалось выше такая «энергия» принципиально не поддаётся экспериментальным проверкам, поэтому от её дальнейшего использования в экспериментальной науке просто необходимо решительно отказаться, иначе для объяснения поведения физического маятника потребуются вводить новые физические понятия «потенциальный импульс» и «потенциальный момент количества движения».

Но существуют ли другие экспериментальные подтверждения реальности «нолексино»?

Да, существуют, но из-за очень высокой проникающей способности «нолексино», их макро проявления ощутимы лишь для астрофизических объектов.

Факт наличия "скрытых масс" во Вселенной [9,10] является наиболее веским аргументом в пользу реальности газа из нолексино – «Нолексона».

Например, способность «нолексино» переносить и передавать импульс, создавая при этом *явление гравитации* (расходуя на его создание энергию), даёт основание утверждать, что для более массивных объектов станет бóльшим не только ускорение свободного падения, но и средняя температура объектов.

Независимым подтверждением вывода о постоянном росте

энергии-массы тяготеющих объектов является *факт наличия стабильного и равномерного теплового потока у любой планеты, в том числе и у Земли, который так и не получил достоверного и надежного объяснения* [1,4].

Например, *излучение энергии Юпитером и Сатурном более чем вдвое превышает энергию, которую они получают от Солнца* [11]. Этот факт невозможно объяснить ни термоядерным синтезом, ни ядерным распадом.

Астрофизикам хорошо известна эмпирическая зависимость светимости (L_*) звёзд главной последовательности от их массы (M_*), которая определяется формулой Эддингтона [7,9,11]:

$$L_*/L_{\odot} \cong 1000(\mu^4/\xi)(M_*/M_{\odot})^3, \quad (14)$$

- где: L_{\odot} - светимость Солнца;
 M_{\odot} - масса Солнца;
 ξ - коэффициент поглощения;
 μ - средний молекулярный вес вещества звезды.

Светимость звёзд совершенно не зависит даже от такой важнейшей характеристики как радиус звезды R_* , но строго зависит от её массы M_* .

Следующим результатом является *вывод о необходимости существования во Вселенной мощного равновесного изотропного излучения «Нолексона» с температурой близкой к нулю, по шкале абсолютных температур.*

Такое "реликтовое" излучение действительно обнаружено, но его чудовищная мощность (смотри рисунок ниже) так и не нашла надлежащего обоснования [8,11].

Рис. Общий спектр электромагнитного излучения (по А. Г. Дорошкевичу и И. Д. Новикову)

Во всех, известных автору, теориях гравитации предсказывается существование значительного количества т. н. **"чёрных дыр"** [1,5,7,9,10,11].

С точки зрения нового подхода к физической сущности гравитации можно утверждать, что из-за лавинообразного роста массы (следовательно, и энергии) любого сверхплотного объекта достаточно быстро (не только по масштабам Метагалактики) **"чёрные дыры"** должны создавать мощные джеты и/или взрываться, создавая мощное «антигравитационное поле». После этого, на очень длительное время, на месте "чёрной дыры" должна остаться близкая к сферической "ячейка", окружённая выброшенными из неё Нолексеном («антигравитацией») метагалактическими структурами. Откуда следует, что очень высока вероятность обнаружения «следов чёрных дыр» в виде джетов и многочисленных ячеек, внутри которых должны отсутствовать какие-либо галактики.

Этот вывод полностью подтверждается **действительно ячеистой структурой Метагалактики** [1,5,7,9,10,11].

Литература:

1. Большая Советская Энциклопедия, в 30-ти т.. – 3-е изд.. – М. : Советская энциклопедия, 1969 – 1986.
2. Бор Н. Проблема причинности в атомной физике. // УФН -1985, т. 147, № 2, с. 343.
3. Демиденко В. Эфир - зигзаги пути. // ТМ - 1979, - № 5, с. 25.
4. Деменицкая Р. М., Иванов С. С., Литвинов Э. М. Естественные физические поля океана. - Ленинград: Недра, 1981.
5. Денисов В. И., Логунов А. А. Новая теория пространства-времени и тяготения. // ЭЧАЯ - 1982, - т. 13, с. 757.
6. Меркулов В. И. Гидродинамика знакомая и незнакомая. - М.: Наука, 1989.
7. Нарликар Дж. Неистовая Вселенная. / Пер. с англ. - М.: Мир, 1985.
8. Насельский П. Д. Реликтовое электромагнитное излучение - инструмент исследования Вселенной. // Природа - 1985, - № 11, с. 76.
9. Чернин А. Д. Звёзды и физика. - М.: Наука, 1984.
10. Эйнасто Я. Э. Структура систем галактик. // УФН -1976, - т. 120, с. 497.
11. Шкловский И. С. Звёзды. Их рождение, жизнь и смерть. - М.: Наука, 1977, 2-е изд.
12. Яворский Б. М., Детлаф А. А. Справочник по физике. - М.: Наука, 1985, 2-е изд.